

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИГАН ТУБИДА ИҶОТА ЎРМОНЗОРЛАРИНИ БАРПО
ЭТИШ МАҚСАДИДА ТУПРОҚ ҚОПЛАМЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

¹Исмонов Абдувахоб Жўраевич ²Қаландаров Назимхон Назирович ³Мамажанова
Ўктамхон Хасанбаевна ⁴Каттаева Гулноза Норқуловна ⁵Дўсалиев Алижон Тошпўлат
ўғли

¹б.ф.н., катта илмий ходим ²б.ф.ф.д.. (PhD) ³к.и.х ⁴к.и.х. Докторант ⁵Докторант
Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, Тошкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083879>

Аннотация. Мақолада Орол денгизи қуриган тубида шаклланган чўл қум тупроқларида ижота ўрмонзорларини ташкил этиш масалалари кўрилган. Сув чекинган ҳудудлардан атмосферага йиллар давомида кўтарилган чанг-тўзонлар, тузлар ва бошиқа ифлослантирувчи моддалар билан бирга кўтарилиб, атрофдаги ёндош ҳудудларни сугориладиган ерларини ва аҳоли пунктларини заҳарлаб, экологик мувозанатни бузилишига олиб келган. Шу нуқтаи назардан, ижота ўрмонзорларини қулай табиий шароит ҳисобланган, шўрланиш даражаси кам бўлган чўл қум тупроқларида ўсиши яхши натижаларни бермоқда. Денгиз туби рельеф шакллари, унинг турли ҳудудларида ўзгача кўринишида, шимолӣ томондаги (Возрождение) ороллари рельефи бирмунча "аввалги" баланд қум тепалар ва қуруқликлардан иборат. Шарқий қисми рельефидаги аввалги "архепелаг ороллари" ни шамоллар таъсирида емирилиши-текисланиши оқибатида бир хил кўринишини ўз ичига олган, лекин қум тепаларни эол шамоллар таъсирида тўпланиши қум барханларини шаклланишига сабаб бўлган. Чўл қум тупроқлари денгизни қуриган тубида аксарият ҳудудларда шаклланган бўлиб, улар енгил қумоқли ва қумлардан тузилган ва бу тупроқларда саксовуларни ўсиши ва ривожланиши қулай ҳисобланади.

Калит сўзлар: Орол денгизи қуриган туби, шўрланиш, саксовулар, ижота ўрмонлари, экологик мувозанат

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания лесных насаждений на пустынных песчаных почвах, образовавшихся на обсохшем дне Аральского моря. Из отдаленных районов поднимается в атмосферу с поднявшейся пылью, вместе солями и другими загрязнителями, отравляя орошаемые земли и населенные пункты соседних территорий и вызывая нарушение экологического баланса. Положительные результаты дает выращивание лесных роц на пустынных песчаных почвах с низким засолением, которые считаются благоприятными природными условиями. Формы рельефа морского дна в разных его районах различны, рельеф островов (Возрождение) северной стороны состоит из несколько «примитивных» высоких дюн и суши. Бывшие «острова архипелага» в восточной части местности имели такой же вид вследствие эрозионно-выплёскивания ветрами, но накопление песчаных дюн под влиянием эоловых ветров вызвало образование песчаных дюн. На большинстве участков на сухом морском дне образуются пустынные песчаные почвы, сложенные легким супесью и песком, эти почвы благоприятны для роста и развития саксаулов.

Ключевые слова: обсохшее дно Аральского моря, соленость, саксаул, окружающие леса, экологический баланс.

Abstract. The article discusses the issues of creating forest plantations on desert sandy soils formed on the dry bottom of the Aral Sea. From remote areas, rising dust rises into the atmosphere, along with salts and other pollutants, poisoning irrigated lands and populated areas

of neighboring territories and causing a disruption in the ecological balance. Positive results are obtained from growing forest groves on desert sandy soils with low salinity, which are considered favorable natural conditions. The shapes of the seabed relief in different areas are different; the relief of the islands (*Vozrozhdenie*) on the northern side consists of somewhat "primitive" high dunes and land. The former "archipelago islands" in the eastern part of the area had the same appearance due to erosion and sloshing by winds, but the accumulation of sand dunes under the influence of aeolian winds caused the formation of sand dunes. In most areas, desert sandy soils composed of light sandy loam and sand are formed on the dry seabed; these soils are favorable for the growth and development of saxauls.

Keywords: dried bottom of the Aral Sea, salinity, saxaul, surrounding forests, ecological balance.

Кирриш. Бутун жаҳонда иқлим ўзгариши шароитларида инсон фаолиятининг салбий таъсири натижасида, атроф-муҳитда сезиларли ўзгаришлар кечмоқда. Иқлим ўзгаришлари, турли хилдаги табиий офатлар, курукликнинг барча кенгликларида сезилмоқда. Оқибатда табиий ўрмон билан қопланган майдонлар қисқармоқда, саҳроланишлар ва ботқоқликлар вужудга келмоқда, атмосфера, литосфера ва сув ифлосланмоқда. Табиий муҳит ҳолатининг инсон таъсирида ўзгариши, жонли ва жонсиз компонентларга кучли антропоген таъсири маҳаллий, минтақавий ва умумжаҳон экологик муаммоларни келтириб чиқараган. Шу каби таъсирлар натижасида, минтақамиздаги экологик инқирознинг ҳавфлиси ҳисобланган "Орол муаммоси" юзага келган.

Ўтган асрнинг 1960 йилларидан бошлаб, Орол денгизининг сатҳи жадал қисқаришга учраб, унинг сатҳи 22 метрга пасайиб кетди, акваторияси 4 мартадан зиёдга камайди, сув ҳажми 10 бараваргача камайди, сув таркибидаги туз миқдори 112 г/л гача, Оролнинг шарқий қисмида эса 280-328 г/л гача етди. Қуриб қолган туби майдони 3,5 млн. гектарни ташкил этиб, ёндош ҳудудларга чанг, кум-тузли аерозолларини тарқатиш манбаига айланган бўлиб, ҳар йили атмосфера ҳавосига 80-100 млн. тоннагача чанг кўтарилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 февралдаги №132 сон "Орол денгизи тубидаги суви қуриган ҳудудларда яшил қопламалар – ҳимоя ўрмонзорлари барпо этишни жадаллаштириши чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори қабул қилинди. Қарорда Орол денгизининг суви қуриган тубида ихота ўрмонзорлари барпо этилиши режалаштирилган. Бу тадбирлар туз кучишининг олдини олиш мақсадида саксовулзор плантацияларини ташкил этиш асосида, биохилма-хилликни сақлаш ва кўпайтириш, экотизимни мувозанатлаштиришга хизмат қилиши кўрсатилган.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти. Тадқиқот услублари республикамизда нашр этилган "Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома" [11], "Ердан фойдаланишда йирик масшабли хариталар тузиш ва тупроқ тадқиқотлари бўйича умумиттифоқ кўрсатма" [2], шунингдек қиёсий-геокимёвий, географик-створлар ўтказиш, лаборатория-аналитик ҳамда маълумотларни математик-статистик таҳлили услублари ташкил этади.

Орол денгизи қуриган туби ҳудудларида дала тупроқ тадқиқот ишлари ўтказилиб, унда қовланган кесмаларда тупроқ профилининг морфологик тузилиши, янги яралмалар, асосий белгилари ва географик жойлашган ўрнлари ўрганилди, лаборатория-аналитик тадқиқотлар учун тупроқ ва грунт сувларидан намуналар олинган. Кимёвий таҳлил ишлар ЎЗПИТИ нинг "Пахта майдонларида тупроқларнинг агрофизикавий, агрокимёвий ва

микробиологик хоссаларини ўрганиш услублари” [10] ва институтда ишлаб чиқилган, умумқабул қилинган услублар асосида бажарилди.

Маъмурий жихатдан Орол денгизининг ярмидан кўпроқ жануби-ғарбий қисми Ўзбекистон (Қорақалпоғистон), шимоли-шарқий қисми Қозоғистон худудида жойлашган. Ўтган асрнинг 1960 йилларигача Орол денгизи майдони ороллари билан ўртача 68,0 минг км² ни ташкил этган. Денгиз шимоли-шарқдан жануби-ғарбга чўзилган, узунлиги 428 км, энг кенг жойи 235 км бўлган. Ҳавзасининг майдони 690 минг км², сувининг ҳажми 1000 км³, ўртача чуқурлиги 16,5 м атрофида ўзгариб турган. Орол денгизи юқори плиоценда ер пўстининг пастқам ерларидаги ботикда ҳосил бўлиб, тубининг рельефи (ғарбий қисмини ҳисобга олмаганда) текис. Орол денгизида жуда кўплаб ярим орол, орол ва қўлтиқлар бўлган [7, 9].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Орол денгизи қуриган тубида пайдо бўлган чўл қум тупроқларини агрокимёвий, кимёвий ва физик-кимёвий хосса-хусусиятлари бажарилган кимёвий таҳлил маълумотлари асосида ёритиб берилади. Турли геоморфологик майдонларда жойлашган тупроқ гуруҳлари, Орол денгизи қуриган тубининг катта майдонларида тарқалган. Келтирилган тупроқ намуналарининг кимёвий таҳлил натижалари асосида, тупроқларни механик таркиби, сувли сўрим таҳлиллари, гумус, ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий, сингдириш асослари, гипс, карбонатлар ва бошқа кимёвий таҳлиллар амалга оширилди. Қуйида ўрганилган, чўл қум тупроқларида саксовулзор ихота ўрмонзорларини барпо қилиш мақсадида, ушбу тупроқларнинг агрокимёвий ва бошқа хосса-хусусиятлари ёритиб берилади.

Чўл қум тупроқлар – чўл зонасининг автоморф тупроқлар типига мансуб бўлиб, механик таркиби асосан енгил қумоқли ва қумлардан тузилган. Бу тупроқлар денгизни очилиб қолган ерларида пайдо бўлиши ва ривожланганлиги, улар эол қумларини ёки енгил механик таркибли қадимги аллювий жинслари билан боғлиқ. Тупроқ таркибининг ғовақлиги, бир неча хоссаларини намоён бўлишига олиб келган. Юқори сув ўтказувчанлиги боис, чуқур намланиши, қисқа баландликка капилляр намликни кўтарилиши ҳамда остида доимий намликни бўлишидир [5]. Чўл зонасининг автоморф (чўл қум) тупроқлари орасида қулай табиий шароитларга эгаллиги боис, ўсимликларни доимий ўсишидир. Гумусга камбағал лекин, ўсимлик қолдиқларини тез минераллашувига намлик ва иссиқлик ёрдам беради. Қуйида чўл қум тупроқларининг механик таркиби келтирилган (жадвал).

Жадвал Орол денгизи қуриган туби чўл қум тупроқларининг механик таркиби, % ҳисобида

Ке сма №	Қатлам см,	Заррачалари ўлчами мм да, микдори % да							Физик лой <0,01 мм	Механи к таркиб и номи
		>0,25	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,01		
4	0-14	1,2	2,8	26,1	50,9	6,4	8,7	4,0	19,1	Қумлок
	14-45	2,1	12,5	37,7	40,5	2,4	4,0	0,8	7,2	Қум
	45-80	2,8	14,0	42,7	33,4	2,4	4,0	0,8	7,2	Қум
	80-115	2,3	13,5	54,8	21,5	2,4	4,0	1,6	8,0	Қум
	115- 152	2,1	14,0	59,3	16,7	2,4	4,0	1,6	8,0	Қум

	152-200	1,6	16,0	62,5	12,7	2,4	4,0	0,8	7,2	Қум
6	0-14	0,5	1,2	34,8	38,2	9,5	13,5	2,4	25,4	Енгил қумоқ
	14-55	2,3	9,0	66,5	13,5	2,4	4,8	1,6	8,7	Қум
	55-95	0,6	4,3	43,5	24,6	10,3	12,7	4,0	27,0	Енгил қумоқ
	95-150	3,0	11,0	74,9	3,2	2,4	4,8	0,8	8,0	Қум
	150-180	2,8	9,6	75,7	4,0	2,4	4,8	0,8	8,0	Қум
	180-215	3,1	10,5	72,1	6,4	1,6	5,6	0,8	8,0	Қум

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудларидан ўрганилган, Орол денгизи қуриган туби тупроқлари турли даражада шўрланишга, деградация ва дегумификация жараёнларига учраган бўлиб, чўлланиш жараёнларини жадал кечаётганлиги қайд этилди. Давом этаётган чўлланиш жараёнлари тупроқ қопламларининг экологик ва мелиоратив ҳолатига салбий таъсир этмоқда [3]. Бундан ташқари, сув танқислиги шароитларида гидроморф тупроқларда табиий намликни танқислиги уларни автоморф тупроқлар типига ёки гуруҳига ўтишига олиб келганлиги тадқиқотларида қайд этилди. Жойларда йиллар давомида сув танқислиги, жазирама иссиқликни юқори даражада кечиши натижасида, жуда кучли шўрланган шўрхоқларга айланганлиги ҳамда грунт сувлари ер юзасига яқин ҳудудларда ўт-ўсимликларни (галофитлар) барқ уриб ўсишига олиб келган. Чўл қум тупроқларида шўрланиш миқдори ўртача кучсиз ва баъзан ўртача шўрланган ҳолда учрайди. Шўрланиш кучсиз гоҳо ўртача миқдорда бўлган бу тупроқларда саксовулларни яхши ривожланиши қайд этилди. Орол дегизи сувлари чекинган шарқий ва марказий қисмларида шакланган чўл қум тупроқларида 20-30 йиллардан буён тик ўсиб турган саксовул плантациялари ихота ўрмонзорлари сифатида чўлланиш ва деградация жараёнларидан ҳимоя вазифаларини бажармоқда (расм).

Расм. Орол денгизи қуриган тубининг кўриниши. 2023 й

Шунингдек, Орол денгизи худудларида табиий ўсимликларни қуриб кетиши натижасида эрозия жараёнлари давом этиб, шўрланган тупроқ юзасидан катта микдорда чанг ва туз заррачаларини қўшни худудларга ёйилишига олиб келганлиги қайд этилди. Денгиз сувлари чекинган барча худудларда аниқланган тупроқлар деградация даражаларига турли даражада учраганлиги аниқланди [6, 4]. Ҳозирда ўрганилган тупроқларни барчаси гидроморф режимдан ярим гидроморф ва автоморф режимга ўтиш босқичларида ривожланмоқда. Орол денгизи қуриб бориши ва грунт сувлари сатҳининг пасайиши натижасида, минтақада ўзига хос тупроқ пайдо бўлиши, саҳроланиш ва деградация жараёнларининг жадал юз беришига олиб келган.

Тупроқ ҳосил бўлишининг дастлабки даврларида гидроморф режимда сувларнинг буғланиши натижасида, тузлар юқори қатламларга кўтарилмақда ва натижада хилма хил шўрхоқлар ҳосил бўлган. Сўнг грунт сувлар сатҳининг пасайиши натижасида тузларнинг юқори қатламларга кўтарилиши бироз пасайган. Тупроқларнинг умумий намлиги камайгандан сўнг шамол эрозияси бошланади, бу жараёнлар эса ўз навбатида тузларни кучли учишига ҳам сабаб бўлган.

Табиий ва сунъий яратилган ихота ўрмонзорларининг замини кузатилганда, улар асосан шўрланмаган, кучсиз шўрланган чўл қум тупроқларида қулай ривожланаётганлиги ҳамда эрозия ва саҳроланишга бардошлиги билан ажралиб турганлиги дала тадқиқотларида аниқланди. Денгиз туби рельеф шакллари, унинг турли худудларида ўзгача кўринишда ва ҳажмда намоён бўлади, яъни шимолий томондаги (Возрождение) оролларни рельефи бирмунча “аввалги” баланд қум тепалар ва курукликлардан иборат. Шарқий қисми рельефидаги аввалги “архепелаг ороллари” ни шамоллар таъсирида емирилиши-текисланиши оқибатида бир хил кўринишни ўз ичига олади, лекин қум тепаларни эол шамоллар таъсирида тўпланиши қум барханларини шаклланишига сабаб бўлган. Натижада, қум уюмлари ва тепаликларини вужудга келтирган. Бу рельеф шакллари аввалроқ денгизни сувини чекиниши оқибатида ҳосил бўла бошлаган бўлиб, бу худуд тупроқлари ландшафтида автоморф тупроқлар ва ксерофит ҳамда галофит ўсимликлар сийрак бўлса ҳам шаклланиб улгурганлиги қайд этилди. Сабаби, денгиз сувининг чекиниш фазалари (босқич) аввало жануби-шарқий қисмларидан бошланганлиги натижасида, ушбу қисмларда эол қумликларни ҳамда ксерофит ва галофит ўсимликлар дунёсини ҳам шаклланишини келтириб чиқарган. Куруқ (арид) иқлим шароити жануби-шарқий қисмида жадал кечганлиги сувлардан очилиб қолган зоналарида бирламчи тарзда давом этган [7, 8].

Умуман, Мўйноқ шаҳридан шимолга борган сари, баландликлар турлича бўлиб, қум уюмлари шаклидаги янги шаклланаётган барханлар учрайди, улар шамоллар таъсирида кўчиб юрувчи қум тепалар эканлиги аниқланди, қайсики уларни юза қисми ҳеч қандай ўсимликлар билан қопланмаган. Ундан ташқари, сочилган қумларни улар атрофида кўплаб майдонларда учратиш мумкин.

Хулоса қилганда, қум уюмлари тепаларини, псаммофит, галофит ва саксовул ўсимликлари билан кам даражада қопланганлиги, шимоли-ғарбий ва ғарбий шамоллар таъсирида, янада қумларни, тузли чанг заррачалари оқимини ҳаракатланишини келтириб чиқаради, натижада “муваққат” янги рельеф кўринишлари вужудга келмоқда, бу ҳолат денгиз тубининг аввал очилган қисмларида жадал кечмоқда. Орол денгизи қуриган тубида чўл қум тупроқларининг шаклланиши асосан шимолий-шарқий қисмларида жадал кечган ва ушбу худудларда саксовулзор плантациялари мавжуд лекин, айрим худудлар борки у

ерларда шўрланиш кам бўлиб, саксовулзор ихота ўрмонларини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. Бобомуродов Ш.М., Исмонов А.Ж. Орол бўйи тупроклари ҳолати, хосса-хусусиятларининг ўзгариш динамикаси // Тупроқшунослик ва агрокимё” илмий журнали. Тошкент. 2023. №1. 6-11 бетлар.
2. Ердан фойдаланишда йирик масшабли хариталар тузиш ва тупроқ тадқиқотлари бўйича умумиттифоқ кўрсатма / Москва, изд: “Колос”. 1973. – С. 96
3. Исмонов А.Ж., Дўсалиев А.Т., Мамажанова Ў.Х. Орол денгизи марказий қисми қуриган туби тупроқ-грунтларининг мелиоратив ҳолати // O‘zbekiston Milliy Universiteti xabarları, №3/2/1. 2022й. - Б. 52-55 б.
4. Исмонов А.Ж., Дўсалиев А.Т. Каттаева Г.Н., Қаландаров Н.Н., Мамажанова Ў.Х., Целинно-пастбищные почвы Аральской акватории // Ўзбекистон Миллий Университети хабарлари, 2022, № 3/1/1. 71-73 бетлар.
5. Исмонов А.Ж., Мамажанова Ў.Х. Saline soils of the Aral sea region and their rational use // FAO.2022. Halt soil salinization, boost soil productivity –Global Symposium on Salt-Affected Soils, 20-22 october, 2021. Proceedinds. pp. 57-58. Rome. https://doi.org/doi_number. 2022
6. Каттаева Г.Н., Исмонов А.Ж. Солончаки, образовавшиеся на осушенном дне Аральского моря // Журнал “Научное обозрение”. (биологические науки). Москва. 2022г, №4, стр. 112-117.
7. Сектименко В.Е., Исмонов А.Ж. Особенности опустынивания почв Приаралья // “Теоретические и прикладные проблемы географии на рубеже столетий”. Материалы Международной научно-практической конференции. - Алматы: Казахский Национальный Университет, 2004. - С. 164-166.
8. Рафиқов В.А. 2013. Процессы опустынивания южного Приаралья. Ташкент. типография АН РУз. С 140
9. Хюфлер Ф., Новицкий З. Зеленый щит осушенного дна Арала // Ташкент, 2003. -С. 5.
10. ЎзПИТИнинг Пахта майдонларида тупроқларнинг агрофизикавий, агрокимёвий ва микробиологик хоссаларини ўрганиш услублари / ЎзПИТИ. Тошкент.1993, 37 бет
11. Қўзиёв Р. ва бошқалар. Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома / Меъёрий ҳужжат, Тошкент, 2013. 52 бет